

IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE TELESAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (NUTELES/UFV)

DOI: 10.5281/zenodo.14552147

AMARAL, Vanessa de Souza¹
FERREIRA, Emily de Souza²
OLIVEIRA, Lara Camargo de³
JORGE, Emanuelle Louise Gomes de Magalhães⁴
MINGOTE, Ana Luiza Paes⁵
NEVES, Tabata Izabely Souza⁶
PEREIRA, Michele Duarte⁷
COTTA, Rosângela Minardi Mitre⁸

Objetivo(s): relatar a experiência do desenvolvimento de uma Plataforma Computacional (NutelesWeb) e Aplicativo Móvel (NutelesApp) do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de Viçosa (NUTELES/UFV). **Método:** O NUTELES/UFV foi desenvolvido pelo Programa de Inovação em Docência Universitária (PRODUS), o LabPlanGest da UFV, e conta com parceria e apoio da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Universidade Federal de Tocantins (UFT) e dos nove municípios que compõe a microrregião de saúde de Viçosa, Minas Gerais. O objetivo central do NUTELES-UFV é implementar dois eixos do Telessaúde: o Telemonitoramento e a Teleducação para o monitoramento, gerenciamento e análise das ações de saúde dos indivíduos com diagnóstico de Hipertensão Arterial (HA) e/ou Diabetes Mellitus (DM) atendidos pela Atenção Primária à Saúde (APS) da Microrregião de Saúde de Viçosa. O projeto ao qual o núcleo está vinculado foi aprovado pelo CEP/UFV (Nº 4.475) e registrado pelo Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), ID: RBR-45hqzmf. **Resultados:** A interface do NutelesApp foi concluída e utilizada para o cadastro e coleta de dados relacionados à saúde de 818 pacientes com diagnóstico de HA e/ou DM dos nove municípios. No que tange a interface NutelesWeb (onde os três eixos do Telessaúde ocorrerão) os usuários das APS de cada município estão sendo capacitados para a sua utilização, sendo essa a etapa em desenvolvimento. **Considerações Finais:** o projeto busca o fortalecimento da Rede de Saúde promovendo a inovação nas intervenções nas práticas assistências do Sistema Único de Saúde através de tecnologias digitais e articulação proximal entre Universidade-Serviço-Comunidade.

Fontes de financiamento: Este projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Brasil (FAPEMIG), processo Nº. APQ-02708-21 e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo Nº. 306358/2020-4.

¹ Enfermeira. Doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vanessa.s.amaral@ufv.br

² Nutricionista. Doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa.

³ Nutricionista. Mestranda pela Universidade Federal de Viçosa.

⁴ Nutricionista. Mestranda pela Universidade Federal de Viçosa.

⁵ Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa.

⁶ Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa.

⁷ Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Viçosa.

⁸ Docente Titular da Universidade Federal de Viçosa. Departamento de Nutrição.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Saúde digital; Gestão em saúde.